

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के मध्य सह संबंध का अध्ययन।

श्वेता कुशवाहा

एम.एड. छात्रा

शिक्षा विभाग

रामा महाविद्यालय, चिनहट, लखनऊ।

सीमा चौधरी

असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षा विभाग

रामा महाविद्यालय, चिनहट, लखनऊ।

सारांश

शिक्षा की महत्वपूर्ण सामग्री वातावरण है, सभी बालकों का विकास एक निश्चित वातावरण में होता है। विद्यालयी वातावरण का उनके विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता, समस्याओं एवं महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श की सहायता से विद्यार्थियों में शैक्षिक समायोजन एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विद्यालयी वातावरण और शैक्षिक समायोजन के मध्य सह-सम्बन्ध का पता लगाना है। विद्यालयी वातावरण को मापने के लिये डॉ० एस०पी० सिन्हा तथा ए० इमाम द्वारा निर्मित और प्रमाणित उपकरण का प्रयोग किया है तथा शैक्षिक समायोजन को मापने के लिये सीमा रानी तथा बसन्त बहादुर सिंह द्वारा निर्मित तथा प्रमाणित उपकरण का प्रयोग किया है। प्रस्तुत शोध हेतु लखनऊ शहर के माध्यमिक स्तर के 100 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है, जिसमें 50 छात्र और 50 छात्रायें हैं। चयनित किये गये विद्यार्थियों पर विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन मापने का उपयोग प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर परिकल्पनाओं के सत्यापन हेतु माध्य, मानक विचलन, t मूल्य तथा सह-सम्बन्ध गुणांक ज्ञात किया गया।

मुख्य बिन्दु:- माध्यमिक स्तर, विद्यालयी वातावरण, शैक्षिक समायोजन।

प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन का आधारशिला है। शिक्षा के पथ पर चलकर ही व्यक्ति सत्य की मंजिल पर पहुंचता है अर्थात् शिक्षा वह माध्यम है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर उसे एक योग्य व संस्कारिक नागरिक बनता है। ज्ञान का उजाला मनुष्य के जीवन में अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। शिक्षा द्वारा ही समाज के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक एवं वैज्ञानिक उन्नति होती है। शिक्षा अंग्रेजी शब्द 'एजुकेशन' का हिंदी रूपांतरण है। 'एजुकेशन' शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 'एजुकेयर' शब्द से ही हुई है। जिसका अर्थ है 'अंदर से बाहर निकलना'। संकुचित शब्द में शिक्षा

का अभिप्राय है बालक की अंतर निहित क्षमताओं का विकार करके उसे मजबूत मनुष्य बनाना। जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षा ही उचित अनुचित में अंतर करने की दृष्टि करके व्यक्ति को राम के मार्ग का अनुगामी होने और रावण के मार्ग पर न चलने की सीख देती है। क्योंकि शिक्षा का एक अर्थ मानव को अतीत जीवन की सफलता एवं सफलता से परिचित करा कर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा के मेघ ही जीवन में यश कीर्ति सम्मान व सफलता की हरियाली लाते हैं।

- **अग्रवाल श्वेता (2015)** लखनऊ जनपद माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों के संगठनात्मक वातावरण का तुलनात्मक किया गया। तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि प्राइवेट तथा सरकारी विद्यालयों में संगठन आत्मक शैक्षिक समायोजन प्राइवेट बच्चों से कम है।
- **पारीक, अलका व गोस्वामी 2017** माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि का प्रभाव का अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि सरकारी विद्यालयों के अपेक्षा प्राइवेट विद्यालयों के शैक्षिक उपलब्धि का प्रभाव अधिक है। बहुआयामी शैक्षिक उपागम के प्रभाव का अध्ययन करना था। इसमें 100 छात्रों का चयन किया गया और पाया गया कि छात्रों के समायोजन पर बहुआयामी शैक्षिक उपागम का प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. माध्यमिक स्तर के छात्रों के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के मध्य सह-संबंध का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर की छात्राओं के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के मध्य सह-संबंध का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के मध्य विद्यालयी वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन।
4. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्रों के मध्य शैक्षिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन।
5. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के मध्य सह-संबंध का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

1. माध्यमिक स्तर के छात्रों के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के मध्य कोई सार्थक सह-संबंध नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर की छात्राओं के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के मध्य कोई सार्थक सह-संबंध नहीं है।

माध्यमिक स्तर के छात्रों के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के माध्य और मानक विचलन की तुलना करना।

उपरोक्त तालिका संख्या 1 में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों के मध्य विद्यालयी वातावरण एवं शैक्षिक समायोजन के अध्ययन से सम्बन्धित सांख्यिकीय परिणामों को दर्शाया गया है तालिका द्वारा स्पष्ट है कि छात्रों के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन का मध्यमान $M_1=68.28$ तथा मध्यमान $M_2=36.96$ तथा मानक विचलन $S_1=9.54$ तथा $S_2=5.27$ है। इन मध्यमानों की सहायता से सह-सम्बन्ध r की गणना की जाती है प्राप्त माध्यों के सह-सम्बन्ध की सार्थकता जांच करने पर r का मान 0.22 प्राप्त हुआ है जो यह दर्शाता है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के बीच निम्न ऋणात्मक सहसंबंध है।

उद्देश्य 2 : माध्यमिक स्तर की छात्रों के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के मध्य सह-संबंध का अध्ययन करना।

H_{02} :- माध्यमिक स्तर की छात्रों के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के मध्य कोई सार्थक सह-संबंध का नहीं है।

तालिका संख्या 2

माध्यमिक स्तर	N	Mean	S.D.	सह-सम्बन्ध Co-relation (r)
विद्यालयी वातावरण	50	66.56	10.10	0.25
शैक्षिक समायोजन	50	34.44	5.77	निम्न धनात्मक सह-सम्बन्ध

(0.20 से +.40 के बीच) निम्न धनात्मक सह-सम्बन्ध

माध्यमिक स्तर की छात्राओं के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के माध्य और मानक विचलन की तुलना करना।

उपरोक्त तालिका संख्या 2 में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं के मध्य विद्यालयी वातावरण एवं शैक्षिक समायोजन के अध्ययन से सम्बन्धित सांख्यिकीय परिणामों को दर्शाया गया है तालिका द्वारा स्पष्ट है कि छात्राओं के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन का मध्यमान क्रमशः $M_1=66.56$ तथा $M_2=34.44$ तथा मानक विचलन क्रमशः $S_1=10.00$ तथा $S_2=5.77$ है। इन मध्यमानों की सहायता से सहसंबंध की गणना की जाती है प्राप्त माध्यों की सह-सम्बन्ध की सार्थकता जांच करने पर r का मान 0.25 प्राप्त हुआ है जो दर्शाता है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों के विद्यालय वातावरण एवं शैक्षिक समायोजन के बीच निम्न धनात्मक संबंध है

उद्देश्य 3 : माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के मध्य विद्यालयी वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन।

Ho₃:- माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के मध्य विद्यालयी वातावरण का कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 3

माध्यमिक स्तर	N	Mean	S.D.	T-test	Level of Significance
छात्र	50	68.28	13.0	0.80	0.05
छात्राएँ	50	66.72	4.60		Accepted

माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के मध्य विद्यालयी वातावरण के माध्य और मानक विचलन की तुलना करना।

उपरोक्त तालिका संख्या 3 में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के मध्य विद्यालयी वातावरण के अन्तर से सम्बन्धित सांख्यिकीय परिणामों को दर्शाया गया है तालिका द्वारा स्पष्ट है छात्र एवं छात्राओं का विद्यालयी वातावरण का मध्यमान क्रमशः $M_1=68.28$ तथा $M_2=66.72$ तथा मानक विचलन क्रमशः $S_1=13.0$ तथा $S_2=4.60$ है। मध्यमान एवं मानक विचलन की सहायता से क्रांतिक अनुपात (t) की गणना की जाती है प्राप्त माध्यों के अन्तर की सार्थकता जांच करने पर t का मान 0.80 प्राप्त हुआ है जोकि सारणी मान से कम है अतः माध्यमिक स्तर पर

अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि छात्राओं की विद्यालयी वातावरण छात्रों के विद्यालयी वातावरण की अपेक्षा कम है।

उद्देश्य 4 : माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्रों के मध्य शैक्षिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन।?

Ho₄:- माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्रों के मध्य शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4

माध्यमिक स्तर	N	Mean	S.D.	T-test	Level of Significance
छात्र	50	36.96	5.60	2.25	0.05
छात्राएँ	50	34.44	5.60		Rejected

माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्रों के मध्य शैक्षिक समायोजन के माध्य और मानक विचलन की तुलना करना।

उपरोक्त तालिका संख्या 4 में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के मध्य शैक्षिक समायोजन के अन्तर से सम्बन्धित सांख्यिकीय परिणामों को दर्शाया गया है तालिका द्वारा स्पष्ट है कि छात्र एवं छात्राओं का शैक्षिक समायोजन का मध्यमान $M_1=36.96$ तथा $M_2=34.44$ तथा मानक विचलन क्रमशः $S_1=5.60$ तथा $S_2=5.6$ है मध्यमान एवं मानक विचलन की सहायता से क्रांतिक अनुपात (t) की गणना की जाती है प्राप्त माध्यों के अन्तर की सार्थकता जांच करने पर t का मान 2.25 प्राप्त हुआ है जोकि 0.05 और 0.01 के मान से अधिक है। अर्थात् दोनों Variable के मध्य शैक्षिक समायोजन क्षमता के संदर्भ में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है अतः शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है

उद्देश्य 5 : माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के मध्य सह-संबंध का अध्ययन करना।

H_{05} :- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के मध्य सार्थक सह-संबंध है।

तालिका संख्या 5

Areas	N	Mean	S.D.	सह-सम्बन्ध Co-relation (r)
School Climate	100	67.42	9.71	0.06
Educate Adjustment	100	35.70	5.67	अत्यन्त निम्न धनात्मक सह-सम्बन्ध

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के माध्य और मानक विचलन की तुलना करना।

उपरोक्त तालिका संख्या 5 में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के मध्य सह-सम्बन्ध से सम्बन्धित सांख्यिकीय परिणामों को दर्शाया गया है तालिका द्वारा स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन का मध्यमान 67.42 तथा 35.7 तथा मानक विचलन क्रमशः 9.71 तथा 5.67 है। इन मध्यमानों की सहायता से सह-संबंध की गणना की जाती है प्राप्त माध्यों के सह-सम्बन्ध की सार्थकता जांच करने पर r का मान 0.06 प्राप्त हुआ है जो दर्शाता है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण एवं शैक्षिक समायोजन के मध्य अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध है

निष्कर्ष एवं उसकी व्याख्या

माध्यमिक स्तर के इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच विद्यालयी वातावरण के महत्व को समझना और उनके शैक्षिक समायोजन के तनाव का अध्ययन करना था।

1. माध्यमिक स्तर के छात्रों का विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के बीच अत्यंत निम्न ऋणात्मक सहसंबंध ($r=0.22$) है।
2. माध्यमिक स्तर के छात्रों के विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के बीच अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध है।
3. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्रों के मध्य तुलना करने पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। अर्थात् इस परिकल्पना का परीक्षण करने के बाद स्पष्ट हो गया है कि दोनों चरों का परिणाम समान स्तर का है।

जिसके सम्भावित कारण :- छात्राओं की विद्यालयी वातावरण छात्रों की विद्यालयी वातावरण की तुलना में अधिक है। विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं में लिंग, भेद व जाति को लेकर किसी प्रकार की कोई हीनभावना नहीं है। छात्र एवं छात्राओं की शिक्षा माध्यम एक समान है। तथा छात्र एवं छात्राओं की समझने की क्षमता का विकास लगभग समान होता है।

4. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के मध्य तुलना करने पर सार्थक अंतर पाया गया है अर्थात् इस परिकल्पना का परीक्षण करने के बाद स्पष्ट हो गया है कि दोनों चरणों का परिणाम समान स्तर का नहीं है। इसीलिए शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया गया है।

जिसके सम्भावित कारण :- छात्राओं की शैक्षिक समायोजन छात्रों की शैक्षिक समायोजन की तुलना में अधिक है। जिसका सम्भवतः कारण रहा होगा कि बालिकायें स्वभाव से गम्भीर व कर्तव्यनिष्ठ होती है व शैक्षिक अवसरों से प्राप्त लाभों का दोहन पूर्ण लगन, निष्ठा व परिश्रम के साथ सम्पादित करती है।

5. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के बीच अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध है।

सुझाव

1. अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ अच्छे से समायोजन करने का प्रयास करना चाहिए।
2. अपनी रुचियों को माता-पिता से बताना चाहिए तथा अपनी रुचियां के अनुसार ही विषयों का चुनाव करना चाहिए।
3. विद्यालय में लोकतांत्रिक अनुशासन बनाने का प्रयास करना चाहिए।
4. विद्यार्थियों के विकास के लिए उत्तम दिशाएं प्रदान करें।
5. प्रस्तुत शोध में विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक समायोजन के मध्य सह-सम्बन्ध का अध्ययन किया गया है, आगे इसमें समायोजन उपलब्धि से देखा जा सकता है।

शैक्षिक निहितार्थ

शिक्षा के क्षेत्र में किया गया शोध तब तक सफल तथा सार्थक नहीं सिद्ध हो सकता है जब तक उसकी उपयोगिता को आका ना जाए। प्रस्तुत शोध का अध्ययन करने से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण एवं शैक्षिक समायोजन के सह-संबंध का अध्ययन किया जा सकता है।

1. प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध का अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। छात्रों को एक स्वर्णिम तथा उज्ज्वल भविष्य प्रदान करना अध्यापक और माता-पिता का प्रमुख दायित्व होता है।
2. इस अवस्था में विद्यार्थी को अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं एवं महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श की आवश्यकता रहती है। उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श के आभाव में बालक उचित प्रतिक्रिया का निर्णय नहीं ले पाता तथा बालक नकारात्मक अभिव्यक्ति का शिकार हो जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, एस.पी. (2020), अनुसंधान संदर्शिका शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज।
2. शर्मा, आर0ए0 (2014): भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास मेरग: आर लाल बुक डिपो।
3. मंगल, एस0 के0 (2011), शिक्षा मनोविज्ञान, PHI Learning Priceate Limited, नई दिल्ली।
4. जायसवाल सीताराम (2007), व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन।
5. चन्द्र विपिन (2005), मनोविज्ञान शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
6. <https://schoolclimate.org>
7. <http://shodhganga.inflibnet.ac.in>
8. <https://www.researchgate.net>